

78) La dot-nidittum de l'ênum de Sîn à Tutub – Lorsque R. Harris publia les archives paléo-babyloniennes découvertes à Khafajah (« The Archive of the Sin Temple in Khafajah (Tutub) », *JCS* 9, 1955, p. 31-120), elle pensait qu'elles appartenaient à un « prêtre-ênum » (« *enum-priest* », *JCS* 9, p. 35 n. 3). Par la suite, divers auteurs ont posé comme règle que l'idéogramme EN (et son décalque akkadien *ênum*) désignait un homme lorsque la divinité qu'il desservait était féminine et inversement une femme lorsqu'il s'agissait d'un dieu (réf. *apud* J. Renger, *ZA* 58, 1957, p. 133 § 35 d). Les EN de Nanna/Sîn à Ur étaient clairement de sexe féminin, même lorsque dans leurs inscriptions manque la marque du féminin, comme c'est le cas avec Enanedu, décrite sur son sceau comme « fils » (*dumu*) de Kudur-mabuk et « frère » (*šeš*) de Warad-Sîn (cf. *Le Clergé d'Ur*, p. 61). Sur la base de ce parallèle, J. Renger a indiqué que EN dans les textes de Khafajah désignait une prêtresse (« *en-Priesterin* », *ZA* 58, 1967, p. 122). On peut désormais confirmer cette conclusion.

Le texte n°98 (*JCS* 9, p. 101 ; copie p. 117) mérite d'être ici repris : (1) [*n*]i-id-na-at (2) ga-gu-um *dumu* a-bi-iš-/mu-mu (3) a-na en-um ša ^dsu'en / ša tu-tu-ub^{ki} (4) iš-ru-ku-ú iš-tu gán-li-im (5) é ^{giš}kiri₆ gu₄-há udu-há (6) áb-mah_x-há sag-geme₂ sag-ir (lacune de 6 lignes) (R.13) i-n[a ...] (14) ù ^dta-ba-an a ip-ri-ik (15) ù še-numun¹-šu lu la-qf-it (16) ^dutu lu ra-bi-iš (17) igi a-li-súm *dumu* za-ba-bu-um (18) I^dsu'en-na-da GÁ-dub-ba (19) I^aar-wi-AN *dumu* ku-da-a (20) I^ahu-ni I^{nu}úr-li-bi (21) I^den-lī-na-da ugula dam-gàr (22) I^šà-tam-e-ne (23) ù i-lī-ip-pa-al-sà-am *dumu* x / qar-ra-di-im.

« La dot que Gagum, fils d'Abišmumu, a donnée à l'ênum de Sîn de Tutub, depuis champ, maison, verger, bœufs, moutons, vaches, servantes, esclaves (... jusqu'à ...), que ... et de Ṭaban n'y fasse pas obstacle! (Sinon), que sa descendance soit détruite! Que Šamaš soit le gardien-râbišum (de cet accord)! (Témoins). (On a suivi pour la l. 15 la correction suggérée par le CAD L, p. 100b ; pour la l. 16, CAD R, p. 22b.)

On sait désormais grâce à J.-M. Durand que le terme *nidittum* désigne à Mari « la dot donnée par le père à une jeune épousée ou à une prêtresse » (cf. *MARI* 3, 1984, p. 162 ; *MARI* 4, 1985, p. 403 ; et en dernier lieu *LAPO* 18, p. 396 ; voir encore B. Lafont, *CRRAI* 33, Paris, 1987, p. 113-124 et N. Ziegler, *FM* IV, p. 41 et p. 78 n. 504). C'est manifestement ici aussi le cas : le texte fait allusion à la dot que Gagum donna à sa fille, *ênum* de Sîn de Tutub, qui n'est pas nommée. Le document ne constitue pas la tablette dotale à proprement parler, puisque les différentes catégories de biens énumérés ne sont pas quantifiées ; en raison de la lacune, on ignore contre qui sont dirigées les malédictions. On notera par ailleurs la présence, parmi les témoins, d'un *šandabakkum* (l. 18) et d'un prévôt des marchands (l. 21), qui montrent le haut niveau social des intéressés. Le texte n'est malheureusement pas daté et aucun des témoins de ce texte ne se retrouve dans un autre document du même lot d'archives.

J'ai déjà souligné la communauté dans la terminologie juridique entre la vallée du Moyen-Euphrate et la région de la Diyala (*FM* [I], p. 37-38) : l'emploi du terme *nidittum* pour désigner la dot à Tutub comme à Mari en fournit un nouveau témoignage.

Dominique CHARPIN (22-09-2004)

79) Les “verbes composés” en sumérien – La question de savoir si le sumérien possédait des “verbes composés”¹ est loin d'être tranchée. Un indice en faveur de leur existence, déjà signalé par A. Poebel dans *GSG* 85 sq., mais plus mentionné ensuite, peut être déduit de la place des mots interrogatifs tels a-ba(-a) “qui?”, a-na “quoi?”, etc. Il est bien connu qu'ils se placent normalement immédiatement devant le verbe (V)² ; cf. e.g. : *LN* 4 me-bi a-ba(-a) in-biri_x(BIR)^{ti} (N₁₇ // im-biri_x dans N₆) “Qui a dispersé ses me?”. — *Enl. sudr.* 136 ni-ġ₂-AK(-a)-zu a-ba(-a) i₃-zu-zu (//) “Qui connaît tes actions?”. — *GiEn.* 175 sq. r ^ēell₂-ġu₁₀ kur-ta a-ba im-ta-^fe₁₁^l-de₃ / ^ēē-ke₄-ġu₁₀ ganzir₃-ta a-ba im-ta-^fe₁₁^l-de₃ “Mon *ella*, qui le remontera du monde inférieur? Mon *eke*, qui le remontera du *ganzir*?”, etc. Dans tous ces cas, l'objet direct (OD) précède a-ba(-a). Il existe toutefois un certain nombre de syntagmes OD + V qui ne tolèrent pas l'insertion d'un mot interrogatif entre l'OD et le V, et ces syntagmes coïncident dans une assez large mesure avec des verbes que nous considérons comme “composés”. Cf. par ex. a-ba(-a) šu mi-ni-ib/ib₂-bala-e v.s. “Qui (peut/pourra) le changer?” (*Emeš enten* 300 et 309 ; *LSU* 56 ; *Lugalb.* II 103 ; *Ur-Ninurta* A 17). — a-ba(-a) igi im-mi-in-du₈(-a/am₃)/mu-ni-in-du₈(-a/am₃) v.s. “Qui l'a jamais vu?” (*CA* 93 ; *DuDr.* 139 ; *DuĜešt.* 53 ; *GiĜ B* 143 et *passim*). — a-ba ħulu ba-an-ge₁₇ “Qui a haï?” (*EnlSud* 65 // 94), etc.

Avant d'utiliser ce critère pour distinguer les “verbes composés” (VC) de ceux qui ne le sont pas, il convient de souligner que, contrairement à ce que pourraient laisser croire les formulations de Poebel³ et d'A. Falkenstein⁴, tous les mots interrogatifs ne précèdent pas immédiatement le verbe ou l'élément nominal (él. nom.) d'un VC. La tendance générale est que les mots interrogatifs suivis de la copule (a-ba-am₃, etc.) sont normalement placés en tête de la proposition (clivage, littéral “C'est qui, il a (...)?”), plus rarement traités comme les interrogatifs correspondants sans copule (la chose vaut avant tout pour a-na-am₃ et, dans une moindre mesure, pour a-ba-am₃), mais le détail n'est pas toujours clair. En bref⁵ :

a-ba(-a) “qui?” Mis à part dans les structures du type a-ba X-gin₇ “qui comme X?” (a-ba ZA-gin₇, etc.), a-ba(-a) précède, dans l'immense majorité des cas, immédiatement le verbe ou l'él. nom. d'un VC. Je ne connais qu'une seule exception sûre, qui pourrait s'expliquer par un akkadisme : (...) a-ba-a a-ra-zu-ġu₁₀ mu-ra-ab-be₂-e / (...) a-ba-a kadra₂^a-ġu₁₀ ma-ra-ni-ib₂-ku₄ “Qui va te dire une prière en ma faveur? Qui va (faire entrer pour

toi =)⁶ t'apporter un cadeau en ma faveur?" (*Sînšamuḫ-Enki* 39 sq. ; cf. W.W. Hallo, *JAOS* 88 [1968] 83 et 86).

a-ba-am₃ "c'est qui (qui/que)?" Il est le plus souvent en tête de la proposition (*Dial.* 2 : 9 ; *Edubbâ* 2 : 98 ; *Gilgameš et la mort* N₁ vi 18 ; *InDesc.* 194, 208 et 287 ; *SP* 6.50 et passages parallèles), parfois toutefois immédiatement devant le verbe ou l'él. nom. d'un VC (*Nmš.* 38 Ur A [la variante principale a-ba(-a)] ; *SP* 1.36 B et H // a-ba-a dans III ; *Trois amis* 15 // [30]). Dans les propositions du type a-ba-am₃ + OD + V, il est par conséquent (en l'absence d'autres indices) impossible de savoir si on a ou non affaire à un VC ; cf. par ex. *SP* 1.109 FF 'a-ba-am₃ si 'il₂-de₃-nam "Contre qui lèves-tu les cornes?"⁷. — *SP* 1.148 a-ba-am₃ saḡ mu(-e)-kal-le(-en) "Qui te choisira de préférence?". — Ni. 13232 rev. ii 6 (cité par le *PSD* A/I 46) a-ba-am₃ en₃-ḡu₁₀ ḫe₂-tar-re "Qui s'enquérera de moi?"⁸.

a-na(-a), ta(-a) Dans l'acception "quoi?" et non suivi d'un suff. poss., il précède immédiatement le verbe ou l'él. nom. d'un VC⁹, la seule exception que je connaisse étant *CLAM* 419 : a+26 sq. // 459 : 36 sq. // 524 sq. : b+18 sq. (ppB). Suivi d'un suff. poss., il peut en revanche être en tête de la proposition (*Giḫ* A 110 et *ŠB* 55 // 80 // 117 // 153)¹⁰. La même chose vaut si a-na signifie "pourquoi?" (Sjöberg, *JCS* 29, 19, ROM 721 : 27-29 et probabl. *ibid.* 20, CBS 13915 rev. 3'-6').

a-na-am₃, ta-am₃, te-e-am₃ Dans l'acception "c'est quoi (qui/que)?" il précède normalement — malgré -am₃! — immédiatement le verbe ou l'él. nom. d'un VC¹¹, dans l'acception "pourquoi?" il peut être en tête de la proposition (*CLAM* 275 : 29-31¹² ; *DI* B₁ 46 ; *Giḫ* A 187 UnB [// a-na-aš-am₃ dans KiA]).

a-na-aš/še₃, ta(-a)-aš, ta-še "pourquoi?" Il précède le plus souvent immédiatement le verbe ou l'él. nom. d'un VC, mais les exceptions ne sont pas rares ; cf. *Dial.* 3 : 14¹³ ; *EnlSud* 19 ; *LN* 90 et 144)¹⁴.

a-na-aš/aš₂/še-am₃ "c'est pourquoi?" A l'exception d'*EnmEns.* 142 // 155, il est en tête de la proposition.

a-na-gin₇ "comment?" Les exemples connus ne permettent pas de savoir s'il précède immédiatement le verbe ou l'él. nom. d'un VC (le plus probable) ou s'il est en tête de la proposition.

a-na-gin₇-nam, ta-gin₇-nam "c'est comment?" A quelques exceptions près (*InDesc.* 327 // 337 // 346¹⁵ ; *SP* 8 sec. B 29 : 5 sq. ; *TMHNF* 3, 5 : 25-27 [comp. l. 24!]), il est au début de la proposition, à la fin seulement s'il fonctionne comme le prédicat d'une phrase sans verbe principal conjugué (*ŠB* 327 [comp. 325!] et probabl. *NinTu.* 52).

e-ne ("variante" de a-na)¹⁶ Il précède immédiatement le verbe dans les passages pB¹⁷, il est au début de la phrase dans le texte nA *BA* 5, 640 = *OECT* 6, XXI rev. 15-18 (cf. Krecher, *SKly.* 101 n. 272).

a-gin₇ "comment?", "comme!", "ainsi" Il précède le plus souvent immédiatement le verbe ou l'él. nom. d'un VC ; sporadiquement, il est toutefois en tête de la proposition, aussi bien dans l'acception "comment?" (*mušen-ku* 6 57 et *RCU* 20 : 18 [comp. la l. 15!]), que dans l'acception "comme!", "ainsi" (*CLAM* 543 : 72 [pB] ; *InEb.* 88 ; *Lugale* 527(?)). Dans les propositions du type a-gin₇ + OD + V, a-gin₇ n'est en conséquence pas un critère très sûr pour détecter la présence d'un VC ; dans mon corpus, théoriquement ambigu est seulement *GiAk.* 37 DU-a-ni-ta a-gin₇ ni₂ ba-an-te (//) "Après qu'il est venu, comment aurait-on peur?"

me-a "où?" Mis à part dans *Inana C* 188 ("187") et *LEridu* V 7 sq., où il est en tête de la proposition, il précède immédiatement le verbe ou l'él. nom. d'un VC. Si la proposition ne contient pas de verbe conjugué, il suit normalement le substantif (type (...) dim₂-ma-zu me-a "Où est ton intelligence?" [*EnmEns.* 250] ; comp. par ex. *EWO* 394 // 423 ; *Houe araire* 116 ; *InEnki* I v 17 et *passim* ; *NinTu.* 53), ne le précédant que dans *SP* 3.188 (et passages parallèles) et *SP* 14.45.

me-am₃ "c'est où?" Probabl. en tête de la proposition, mais je ne connais pas d'exemple prouvant absolument la chose ; dans 'me¹-am₃ a i-ib₂-sud-e "Où répands-tu de l'eau?" (*SP* 8 sect. C2, texte E 2' : 3), on ne peut pas exclure que a sud soit un VC.

me-še₃, me-ta "où?", "d'où?" Ils précèdent immédiatement le verbe (cf. par ex. *EnlNinl.* 74 // 100 // 126 et *NinTu.* 53).

me-še₃-am₃, me-ta-am₃ "c'est où?", "c'est d'où?" Probabl. en tête de la proposition, mais je ne connais pas de passage prouvant la chose.

me-na "(jusqu'à) quand?" A l'exception de *SP* 5.72 A l. 4, où il est en tête de la proposition¹⁸, il précède immédiatement le verbe (cf. par ex. *LN* 2 // 6 // 11 et *Ninurta G* 166-171).

me-na-am₃ "c'est quand?" Dans *GiEn.* 38 sq. // 81 sq. // 125 sq., *Lugalb.* II 329 et *SumLet.* B 1 : 24, il est en tête de la proposition.

en₍₃₎-še₃ "jusqu'à quand?" Mis à part dans *LN* 181, où il est en tête de la proposition, il précède immédiatement le verbe ou l'él. nom. du VC (cf. par ex. *LU* 46 sq. // 63 sq. // 71 sq. ; *passim* dans *CLAM*).

en₃-še₃-am₃ "c'est jusqu'à quand?" Dans *LSU* 398 et *LU* 374, il est en tête de la proposition.

Résumons les résultats obtenus :

— a-ba(-a), a-na(-a)/ta(-a) (dans l'acception "quoi?"¹⁹, non suivi d'un suff. poss.), a-na-am₃/ta-am₃ (dans l'acception "c'est quoi?"²⁰), e-ne, me-a/še₃/ta, me-na et en₍₃₎-še₃ précèdent normalement directement le verbe ou l'él. nom. d'un VC.

— a-gin₇, a-na(-am₃) (dans l'acception "(c'est) pourquoi?" et a-na-aš/a-na-še₃/ta(-a)-aš/ta-še peuvent aussi bien précéder immédiatement le verbe ou l'él. nom. d'un VC (le plus souvent) qu'être en tête de la proposition²¹. Dans les propositions du type interrogatif + OD + V, ils ne sont donc pas un critère très sûr pour déceler la présence d'un VC.

Les interrogatifs suivis de la copule (à l'exception d'a-na-am₃; v. *supra*) sont placés avec prédilection en tête de la proposition.

Ci-dessous, le lecteur trouvera une double liste : 1) une liste de structures SN + V qui, d'après le critère des interrogatifs, peuvent être considérées comme des VC ; 2) une liste de quelques expressions tenues souvent pour des VC, mais qui, d'après ce critère, ne le sont pas.

1. Liste des VC²² : **a₂ aġ₂** "donner des instructions" (a-ba : ŠG 8) ; **ki aġ₂** "aimer" (a-ba-ra : *Išme-Dagan Mb* 30' [31 dans *ETCSL*]) ; **a-da-min₃ AK** "contester" (a-na : *EnlSud* 63 // 92) ; **šu bala** "changer (pour le pire)" (a-ba(-a) : *Emeš enten* 300 et 309 ; *LSU* 56 ; *Lugalb. II* 103 ; *Ur-Ninurta A* 17 ; ta-am₃ : *InEnki II* i 22 //) ; **ka-aš bar** "prendre une décision, rendre un verdict" (a-ba : *PSD A/I* 48 citant BM 68809 : 14' ; Maul, *Herzberuhigungsklagen* 166 : 3 [ppB]) ; **gu₃ de₂** "adresser la parole" (a-ba-am₃ : *Dial.* 1 : 141 ; a-na : Kramer, *BASOR* 88, 15 : 30 ; *Heron Tu.* 1) ; **u₂-gu de₂** "disparaître ; perdre" (a-na : *LSU* 238 ; a-na-aš : *LN* 34) ; **š^{es}-u^{es}ġeštu de₅-g** "appliquer (son) esprit, imaginer (?)" (a-ba-a : *EnkNinm.* 49) ; **s^{es}3-saġ₇ di-d** "anéantir" (ta-am₃ : *InEnki II* i 16 //) ; **šu du v. šu du₇ ; ki-za DU v. ki-za tum₃ ; šu DU/tum₃** "poser/tendre la main" (a-ba : *Lugale* 566 et 631) ; ***ga-ba-al du₃** "engager les hostilités, se quereller" (a-na-aš : *Dial.* 1 : 115) ; **šu du₇/du** "parfaire, accomplir" (a-na-am₃ : *CT* 58, 11 : 16 et 18 ± // Cohen, *Eršemma* 88 n° 165 : 14 et 17) ; **igi du₈** "voir" (a-ba(-a) : *passim* ; v. *supra*) ; **enim du₁₁-g** "parler" (a-ba : *PSD A/I* 48 citant BM 68609 : 15') ; **sa₂ du₁₁-g** "atteindre, arriver" (me-a : *InEnki II* i 5 //) ; **m₂ e** "bien traiter" (a-gin₇ "comme!" : *Lugale* 314) ; **dur₂-bi-še₃ ge₄** "(r)envoyer à la dernière place" (a-ba-a : *LUruk* 1a : 5) ; ***igi ge₄** "modifier l'apparence" (a-na-aš // ta-aš : *LN* 83) ; **zi + suff. poss. ge₄** littéral "retourner le lever de qqn" = "résister à qqn" v.s. (a-na : *Lugale* 59²³) ; **hulu ge₁₇** "haïr, être haineux" (a-ba : *EnlSud* 65 // 94 ; a-na-aš : *GiEn.* 178) ; ***la-la guru₃** "(porter =) être dans (sa) plénitude" (a-gin₇ "comme!" : *Nmš.* 147 NiA, NiU, UrB et UrG) ; **saġ ġa₂-ġa₂** "s'opposer" (a-ba(-a) : *Inana C* 15 et 180 ; *BWL* 268 iii 7 [ppB]) ; a-ba-am₃ : *EnkNinm.* 132)²⁴ ; **kuš₂/x(SAG)²⁵ ġal₂/ġar**, littéral "placer l'être fatigué (?)" v.s. (a-gin₇ "comme" : *CA* 54) ; **ġiri₃ ġar** (avec -ta-) "s'éloigner" (a-na-aš/še₃ : *LN* 81) ; **igi + suff. poss. ġar** "poser les yeux sur" (a-gin₇ "ainsi" : *NinTu.* 51) ; **si il₂** "lever les cornes" (a-ba(-am₃) : *SP* 1.109 ; cf. *supra* à propos d'a-ba-am₃ et n. 7) ; ***saġ kal** "choisir de préférence" v.s. (a-ba-am₃ : *SP* 1.148 ; cf. *supra* à propos d'a-ba-am₃) ; **šu KARA₂.KARA₂** "dénigrer" (a-ba : *Dial.* 2 : 184 ; *Edubbâ* 2 : 138 ; *EnlSud* 18) ; **šu ku₄-ku₄** "toucher à" (a-ba : *Lugale* 43²⁶) ; **gu₃ kur₂** "revenir sur sa promesse" v.s. (ta-am₃ : *InEnki II* i 21 //) ; **KA + suff. poss. si₃-g** "s'exprimer (?)"²⁷ (a-gin₇ "ainsi" : *Civil, Mél. Birot* 69 : 16) ; ***a sud** "répandre de l'eau" (me-am₃ : *SP* 8 sect. C2, texte E 2' : 3 ; cf. *supra* à propos de me-am₃) ; **saġ šum₂** "se hâter, se précipiter" (a-ba : Cohen, *Eršemma* 56 n° 168 : 41) ; **ki šu ta₃-g** "ormer un passage (?)" (a-na : *ŠE* 189) ; **za₃ ta₃-g** "bousculer" (a-ba-a : *LUruk* 1a : 4) ; **bar tab₍₂₎** "enflammer le corps" (en-še₃ : *LN* 37) ; ***en₃ + suff. poss. tar** "s'enquérir de qqn" (a-ba-am₃ : *PSD A/I* 46 citant Ni. 13232 rev. ii 6 ; cf. *supra* à propos d'a-ba-am₃) ; ***ni₂ te** "avoir peur" (a-gin₇ "comment?" : *GiAk.* 37 ; cf. *supra* à propos d'a-gin₇) ; **šu ti/teġ₃** "prendre, recevoir" (a-na : Kramer, *AulOr.* 5, 76 : 394 ; *LSU* 237 ; *UN A* 162 ; ta(-à) : *SP* 1.175 // 7.49 ; *CLAM* 554 : 21 sq. [pB] ± // 562 : 134 [ppB]) ; a-na-aš : *Civil, Mél. Birot* 70 : 65) ; **saġ tu-lu** "(relâcher =) laisser pendre la tête (?)" v.s. (a-ba-a : *LUruk* 1a : 6) ; **gu₃ tuku/gu₂ tuku₄** "crier" v.s. (*CLAM* 586 : c+519/521/523/525/527 [ppB] ; *ibid.* 653 : d+69/71/73/75/77²⁸) ; **ġeš TUKU.TUKU** "écouter" (a-ba-a/am₃ : *SP* 1.36) ; **MLŠA.AM TUKU** "..." (a-ba-a : *DI B* 1 56) ; **zi-bi tuku**, littéral "avoir son (valeur objective) souffle" = "avoir le souffle/courage (de faire qqc.)" v.s. (a-ba : *GiAk.* 28 ; *SP* 3.1) ; **gu₂ tuku₄ v. gu₃ tuku ; ki-za²⁹ tum₃/DU** "..."³⁰ (a-ba(-a) : *Nmš.* 42 // 59) ; **šu tum₃ v. šu DU ; saġ us₂** "se soucier de, soutenir" (a-ba : *Lugale* 271)³¹ ; **u₄ za₁** "passer le jour" (a-na-še₃ : *LN* 39 ; a-na-aš(-am₃) : *Edubbâ* 2 : 5) ; **šu zil₂-zil₂** "bien traiter (?)" (me-da-aš : *ELA* 451).

2. Liste de quelques verbes non composés³² : **šu-bala AK** "changer (pour le pire)" (a-ba-a : *LUruk* 1 : 22) ; **ša₃ hulu dim₂** "avoir le cœur triste" v.s. (a-na-aš : *GiEn.* 178) ; **šu-hulu du₁₁** "détruire, bouleverser" (a-ba-a : *LUruk* 1 : 24) ; **ši ge** (ES pour zi ge₄) "repandre son souffle, être/rester silencieux" (en₃-še₃ ; cf. Cohen, *Eršemma* p. 187) ; **ki-bi ge₄** "restauration" (me-na : *LN* 2 // 6 // 11) ; **gu₂ ġa₂-ġa₂** "se soumettre" (a-gin₇ "comment?" : *ELA* 225) ; **saġ ġa₂-ġa₂** "s'opposer" (a-ba : *LSU* 57 et *Angin* 124 [version nA] ; a-gin₇ "comment?" : *ELA* 252)³³ ; **gu₂ ki ma-al** (ES pour gu₂ ki ġal₂), littéral "placer la nuque sur le sol", d'où "se résigner" v.s. (a-na-aš : Kramer, *AnSt.* 30, 7 : 7) ; **ir₂ še₂₂-še₂₂** "pleurer" (ta : *Nisaba B* 31-33 ; e-ne : *GiEn.* 46 // 89, 133, 178 ; cf. n. 17) ; **saġ us₂** "se soucier de, soutenir" (a-ba(-a) : *LSU* 275 sq. et *LU* 309 [cf. n. 31])³⁴ ; **ġiri₃ zi-ir** "glisser" (a-na-aš : *LUruk* 1.21).

1. V. en dernier lieu *ELS* 178-182 avec litt. ant. (ajouter A. Cavigneaux, *Die sumerisch-akkadischen Zeichenlisten. Überlieferungsprobleme*. Inaugural-Dissertation München 1976, 138-142); W.H.Ph. Römer, *AOAT* 238 (1994) 67 sq.; C. Huber, *WZKM* 86 (1996) 178-182; G. Zólyomi, *BiOr.* 53 (1996) 99-103; F. Karahashi, *Sumerian Compound Verbs with Body-Part Terms* (Ph.D., The University of Chicago 2000) *passim*, surtout 1-71; *eadem*, *Orient* 39 (2004) 96-110.
2. De même par ex. en géorgien (A.C. Harris, dans : W.S. Chisholm Jr. [ed.], *Interrogativity* [Amsterdam/Philadelphia 1984] 70-72). D'après P. Siemund, dans : M. Haspelmath *et alii* (ed.), *Language Typology and Language Universals 2/2* (Berlin/New York 2001) 1020, la chose serait toutefois typologiquement fort rare (il ne cite que deux langues où les mots interrogatifs précèdent directement le syntagme verbal, à savoir le gujarati et le hongrois).
3. "Das Fragepronomen, bez. der Satzteil, welcher das Fragepronomen enthält, steht *stets* unmittelbar vor dem zu ihm gehörigen Verbum, nicht wie im Deutschen am Anfang des Fragesatzes" (*GSG* 85; mes cursives).
4. "Es steht *regelmässig* vor dem Verbum" (*Das Sumerische, HdO*, Leiden 1959, 34; mes cursives).
5. Je ne discute ici que les interrogatifs jouant un rôle pour la question qui nous occupe.
6. Noter ku₄ au lieu du correct ku₄-ku₄.
7. La variante a-ba en A plaide pour un VC.
8. Le suff. poss. ne plaide pas en faveur d'un VC.
9. Aussi dans le cas où a-na est un pronom relatif; cf. e.g. in N-e a-na mu-ni-in-tub₂-ba (v.s.) "l'injure que N a lancée contre lui" (*Emeš enten* 262; *mušen-ku*₆ 53 et 83).
10. Cf. aussi (...) a-na-ġu₁₀ šu ba-ab-teġ₃-ġe₂₆-e (//) dans ŠB 261, où la place d'a-na-ġu₁₀ peut s'expliquer tant ainsi que par le fait que šu ti/teġ₃ est un VC.
11. La seule exception que je connaisse est SP 1.190 ta-am₃ ġi₄-in-na/e ga-an-na-ab-zi₂-iġ₃(-ġen) (//) "Que vais-je donner à l'esclave?".
12. Pour la version ppB, cf. *CLAM* 299-300 : 40-42 et 46.
13. a-na-aš ze_x(ZA)-e-ġin₇ dub-sar nu-me-en (type a-ba ZA-ġin₇).
14. Dans *TCS* 1, 342 : 10, la copie n'exclut pas l'usuel a-na-aš₂-[am₃].
15. Objet direct topicalisé.
16. Cf. Krecher, *SKly.* 100 sq. avec n. 271-273 et Tinney, *NL* 138 (mais lire ſu₄¹-de₃, pas ſe¹-ne, dans *LURuk* 3.25).
17. Cf. surtout N-e ir₂ e-ne ba-še₂₂-še₂₂, "Comme N pleure!", "Pourquoi N pleure?", dans *GiEn.* 46 // 89, 133 et 178 (traduit par *minā tabki* dans *GE* XII 7); une "version ES" de ce topos est attestée dans *Nisaba B* 31-33 : (...) ir₂ te ba-še₂₂-še₂₂ (pour une interprétation différente, cf. M.E. Cohen, *JAOS* 95 [1975] 603 et comm. p. 604).
18. A l'ép. ppB, cf. aussi Maul, 'Herzberuhigungsklagen' 309 rev. 7 sq.
19. Mais pas dans l'acception "pourquoi?"; cf. n. 21.
20. Mais pas dans l'acception "c'est pourquoi?"; cf. n. 21.
21. Cf. notes 19 et 20. Comp. Harris (*op. cit.* n. 2) p. 72 à propos du géorgien : *raſom* "pourquoi?" est soit immédiatement devant le verbe ("the best variant"), soit en tête de la proposition ("also grammatical").
22. Classés alphabétiquement d'après la base verbale; entrées précédées d'un astérisque : uniquement d'après un critère peu sûr.
23. a-na-[a]_{m3} dans la version ppB.
24. Dans *ELA* 252, *LSU* 57 et *Angin* 124 version nA, saġ ġa₂-ġa₂ est traité comme un verbe non composé.
25. Graphie non-standard ki-še₃/šu dans B.
26. Cf. N. Veldhuis, *ASJ* 20 (1998) 204 sq.
27. Cf. M. Civil, *Mél. Birot* 74 sq.
28. Sur ce passage, cf. St. Maul, *AOAT* 247 (1997) 260 sq. et comm. 262.
29. ki-zu dans *Nmš.* 42 // 59 UnE et UnH.
30. V. en dernier lieu A. Zgoll, *AOAT* 246 (1997) 346 sq.; ki-za tum₃ (v.s.) est encore attesté dans *GiH A* 158, *Incantation à Utu* 164 version pB et Cooper, *Mél. Sachs* 87 : 6'.
31. Dans *LSU* 275 sq. et *LU* 309 (lire saġ a-ba(-a) ma-ab-us₂-e), saġ us₂ est traité comme un verbe non composé.
32. Cf. n. 22.
33. Dans *EnkNinm.* 132, *Inana C* 15 et 180 et *BWL* 268 iii 7 (ppB), saġ ġa₂-ġa₂ est traité comme un VC.
34. Dans *Lugale* 271, saġ us₂ est traité comme un VC.

Pascal ATTINGER (12-10-2004)

80) De la bière pour une femme qui vient d'accoucher – Le volume Š/1 du *CAD*, paru en 1989, n'a pas pu enregistrer le sens « accoucher » du verbe *šalāmum* au système I (les ex. sont p. 211b en haut), puisque la note que j'avais consacrée à ce sujet a été publiée dans *ARM* XXVI/2, 1988, p. 125 (n°352 note b), avec un exemple supplémentaire dans *NABU* 1990/138. Je viens de noter encore une attestation qui m'avait précédemment échappé. Il s'agit d'un compte de dépenses provenant d'Isin, publié par C. Wilcke dans B. Hrouda (éd.), *Isin-Išān Bahrīyāt* III, Munich, 1987, p. 119, IB 1393 : (23) 0,0,2 kaš i-nu-ú-ma (24) iš-li-i-mu « 20 litres de bière, lorsqu'elle a accouché ». Il est bien connu que la bière stimule la lactation; les Anciens l'avaient remarqué, comme le montrent les rations de bière destinées à des nourrices-*mušēniqtum* à Mari (cf. TH 85-65 et TH 85-72, cités dans *FM* V, p. 164, n. 636 et 637) et à Šubat-Enlil (L91-362 : 5, L91-508 : 5, L91-264 : 4 et L91-642 : 4, cf. M. Van De Mierop, *Or* 63, 1994, p. 325-327) : ne peut-on penser que la quantité de bière, assez importante, du texte d'Isin était destinée à favoriser la montée de lait de la récente parturiente?

Dominique CHARPIN (08-09-2004)